

O`QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH NAZARIYASI

Yakubxo`jayeva Shoxida

Namangan viloyati, Uychi tumani 4- maktab psixologi

Xasanov Baxromjon

Namangan viloyati, Uychi tumani 46- maktab psixologi

Annotatsiya: o`quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ilmiy nazariyalar yo`nalishlarini o`rganish va yana nimalarga e`tibor berish kerakligi haqida berilgan

**Kalit so`zlar:** qobiliyat, iste`dod, ijod, mihit, irsiyat, ta`lim, tarbiya

Davlat taraqqiyoti va jamiyat ravnaqi ko`p jihatdan uning intellektual potentsiali bilan belgilanadi. Chunki, ilmiy potentsiali yuqori darajada rivojlangan mamlakat barcha sohalarda doimo ilg`or bo`ladi. Mamlakatimizda keyingi yillarda yoshlarga oid davlat siyostaining turli jihatlarini o`rganish, tadqiq qilish jarayonlari tegishli soha mutaxassislari tomonidan amalga oshirila boshlandi.

Ma`lumki, barcha yuksak iste`dodli kishilar ko`p va tirishib o`qiganlar. Iste`dod ayni ta`lim-tarbiya jarayonida, kishining tarkib topayotgan qobiliyatlarida ravshanroq ko`rina boshlaydi. CHunonchi, kishining, masalan, musiqa, adabiyot, texnika, matematika va boshqa shu kabilarga bo`lgan iste`dodi ta`lim-tarbiya jarayonida oshkor bo`ladi.

Qulay sharoit, o`qitish va tarbiya odamdagi layoqatning barvaqt uyg`onishiga imkon beradi. Masalan, Rimskiy-Korsakov onasi kuylagan kuylarni ikki yoshdanoq, otasi pianinoda chalgan kuylarni to`rt yoshida takrorlar, xirgoyi qilar edi va otasidan eshitgan kichik musiqa asarlarini tez kunda fortepianoda o`zi chala boshlagan.

Ijodiy tafakkur bu kishilardagi aqliy faoliyatning asosiy xarakteristikasi bo`lib, tafakkurning individualligini xarakterlaydi. Dj.Gilford farazicha intellekt tuzilishi modelining tahlili bu jarayonni taminlaydi. Dj.Gilfordning intellekt modeli uch

o’lchovli o’zgaruvchanlikka ega bo’lgan to’g’ri burchakli geometrik shakldir. Bunda barcha aqliy qobiliyat va harakatlar uch o’lchovga binoan muayyan shaklga keltiradi. Bular: a) aqliy jarayonlar; b) aqliy qoniqish; v) aqliy natijalardir.

Dj.Gilford farazicha aqliy jarayonlarga quyidagilar kiradi:

1. Bilish qobiliyati (kashfiyot yoki nimanidir e’tirof etish).
2. Xotira (muammmoni esda saqlash).
3. Divergent tafakkur (muammo yuzasidan turli yechimlarni izlashda va boshqarishda namoyon bo’ladigan tafakkur).
4. Konvergent tafakkur (muammoning yechimini faqat bitta, yagona yo’l bilan topishda ifodalanadigan tafakkur).
5. Baholash (yaxshi va eng to’g’ri fikrlash, yaqinlashish, aynan o’xshash va boshqalar bilan belgilanadi).

Aqliy qoniqishlar quyidagilarni o’z ichiga oladi:

1. Rasmlil (ular ko’ruv idrokini boshqarish orqali ob’ektning xajmini, shaklini, rangini, to’zilishini aks ettiradi).
2. Simvolik (matematikada kelishilgan simvollarni yoki yozuvlarni sonlarni ifodalaydi).
3. Ma’naviy (adabiyotda tip va obrazlarni ifodalaydi).
4. Axloqiy (ijtimoiy ong, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy aloqa vositalari va boshqalarda aks etadi).

Yuqorida bayon etilgan fikrlarga asoslanib quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

Shuni ta’kidlash joizki, ijtimoiy muhitda ta’lim-tarbiyaga shaxsning o’zi faol ishtirok etgandagina uning tug’ma layoqatini uyg’otadi, iste’dod, qobiliyatlarini o’sтира oladi. Agar kishi o’z ishini sevsa, uning shu sohadagi iste’dodi tezroq va kuchliroq ro’yobga chiqa boshlaydi.

O’smir bilan munosabatda bo’lishda sabr-toqat, vazminlik zarur. Unga mustaqillik berish, buyruq emas, aksincha, maslahat berish bu yoshdagi o’quvchilarni to’g’ri tarbiyalashning garovidir.

1. Shaxs ongli faoliyat bilan shug‘ullanuvchi ijtimoiy mavjudot bo‘lib, ijtimoiy munosabatlar mahsuli sanaladi.

2. Shaxsning shakllanishi irsiy-ijtimoiy omillar hamda tarbiyaga bog‘liqdir.

3. Shaxsning shakllanishida faoliyat o‘ziga xos, muhim xususiyatga egadir. Zero, shaxs faoliyat yordamidagina ijtimoiy borliq bilan bo‘ladigan munosabatni yo‘lga qo‘yadi, shu asosda uning bilish qobiliyati rivojlanadi.

4. Shaxs jismoniy va psixologik jihatdan kamol topib borar ekan, fiziologiya, pedagogika va psixologiya fanlarida “yosh davrlari” deb nomlangan bosqichlarni bosib o‘tadi. Yosh davrlari shaxsning yosh va psixologik xususiyatlariga ko‘ra quyidagicha guruhlanadi: go‘daklik davri, yasli davri, maktabgacha tarbiya yoshi, kichik maktab yoshi, o‘smirlik davri va o‘spirinlik davri.

Ijodkor yoshlarni tarbiyalash jarayonida quyidagi holatlar yuzaga keladi:

1. Tarbiya yordamida muhitning salbiy ta‘siri natijasida yuz bergan kamchiliklarni ham tugatish mumkin.

2. Tarbiya inson faoliyatining istiqbol maqsadini belgilaydi. Shu bois u shaxs kamolotini ta‘minlashda yetakchi rol o‘ynaydi.

3. Insonning ma‘naviy o‘sishi sodir bo‘ladi, muhitni stixiyali ta‘siri bera olmaydigan sifatlar shakllanadi. Masalan, bola o‘z ona tilini atrofni o‘rab turgan muhitning ta‘sirida o‘rganib olishi mumkin. Lekin o‘qish va yozishni maxsus ta‘lim yo‘li bilangina o‘rganadi. Ma‘lum bilim, ko‘nikma va malakalar faqat tarbiya jarayonida egallanadi.

Qobiliyat va iste‘dodning ro‘yobga chiqishida insonning muayyan faoliyatiga qiziqishi bilan bir qatorda uning o‘z ustida ishlashi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Iste‘dodli kishilar o‘z iste‘dodlari – iqtidor kuchini to‘la ro‘yobga chiqarish uchun o‘z ustlarida tinmay ishlashlari, mehnat qilishlari shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

3. G‘oziev E. Ontogenez psixologiyasi Nazariy- eksperimental tahlil T.: Noshir 2010.

4. Do‘stmuhamedova Sh.A., Nishonova Z.T. va boshqalar Yosh davrlari va pedagogik psixologiya T.: Fan va texnologiyalar 2013.